

YANGI XUSUSIY MAKTABLARIGA INNOVATSIYALAR KIRITILISHINING ZARURIY SHARTLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528279>

Laylo Aliqulova

*Jizzax davlat pedagogika instituti
Ta'lim muassasalarning boshqaruvi
2 bosqich magistri*

Botirov Shonazar Askar o'g'li

*Jizzax davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yangi xususiy maktablariga innovatsiyalar kiritilishining zaruriy shartlari hamda ta'lim sohasidagi xususiy sektorning ahamiyati, o'quv dasturlari va innovatsiyalar haqida fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *akademik mustaqillik, zamonaviy mehnat bozori, metodologiya, "yo'l xaritasi", xususiy repetitorlik, xususiy maktab, ta'limdagi innovatsiyalar.*

O'zbekiston sobiq Ittifoqdan qariyb 30 yil avval mustaqillikka erishgan bo'lsa-da, ta'lim tizimi hali ham asosan sovet modeliga amal qilmoqda. O'zbekistonda yagona davlat o'quv dasturi mavjud bo'lib, butun mamlakat bo'ylab yagona darsliklar qo'llaniladi. Tizim mazmunli o'rganish o'rniga ma'lumot eslab qolinadigan, biroq chuqur tushunilmaydigan yoki qo'llanilmaydigan eslab o'rganishga e'tibor qaratadi, bunda o'rganilgan tushunchalarni tushunish va aloqa o'rnatish uchun foydalanish ustuvor ahamiyatga ega. O'zbekistonda yangi tashkil etilgan xususiy maktablarda ham vaziyat bundan farq qilmaydi. Davlatning ta'lim ustidan nazorati innovatsiyalar va yangi g'oyalarni amalga oshirishni bo'g'adi.

Prezidentning 2017-yil sentabr oyida Xususiy ta'limni rivojlantirish to'g'risidagi farmoni qabul qilinganidan buyon butun mamlakat bo'ylab xususiy maktablar soni sezilarli darajada oshdi.

Farmonning asosiy maqsadi O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish va nodavlat ta'lim muassasalarini rivojlantirishdan iborat edi. Biroq farmonda xususiy maktablar dastur va darsliklar bo'yicha davlat o'quv rejasiga amal qilishi shartligi ta'kidlangan. 2030-yilgacha xalq ta'limi bo'yicha yangi "yo'l xaritasi" darslar uchun darsliklarni tanlash erkinligini saqlab qolgan bo'lsa-da, o'quv dasturlarida xilma-xillik haqida hech qanday gap yo'q. Shuningdek, xususiy

maktablar bilan hamkorlikda yangi va takomillashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ta'kidladi. "Nodavlat ta'lim muassasalarini litsenziyalash to'g'risida"gi qonunda barcha xususiy maktablar davlat dasturiga amal qilishi kerakligi qayd etilgan. Yagona o'quv rejasi innovatsiyalar va kontekstga asoslangan o'rganish uchun barcha imkoniyatlarni yo'q qiladi.

O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish uchun hukumat o'zgarishlarga, aniqrog'i, xususiy sektor g'oyalariga yo'l ochishi kerak. Xususiy maktablar o'z o'quvchilarining ehtiyojlariga yaxshiroq javob bera olishlari uchun akademik mustaqillikka muhtoj. Xususiy va davlat maktablari o'rtasidagi sog'lom g'oyalar raqobati ikkalasini ham yaxshilashi mumkin. Akademik mustaqillik ta'limni ta'minlash samaradorligini oshiradi va hatto davlat o'quv dasturlari uchun g'oyalar ishlab chiqaruvchisi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbekistonda ta'lim sohasida xususiy sektor allaqachon muhim rol o'ynamoqda - shunchaki tan olinmagan. Bugungi kunda ko'plab universitet abituriyentlari universitetlarga kirish uchun qo'shimcha xususiy repetitorlikka tayanadilar. Haqiqiy akademik mustaqillik xususiy maktablarga raqobatbardosh universitetga qabul qilish jarayonining kutilgan talablariga javob beradigan va eng muhimi, zamonaviy mehnat bozori talablarini qondiradigan o'quv dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Agar xususiy ta'lim muassasalariga ushbu maqsadlar uchun innovatsiyalar kiritishga ruxsat berilsa, davlat sektori ham o'z dasturlari sifatini, ta'limni va o'qituvchilar malakasini oshirishga majbur bo'ladi. Bu musobaqa O'zbekistonning barcha talabalari uchun foydali bo'ladi.

Xususiy maktablarning o'z dasturlarini yaratish imkoniyati ta'lim sifatini oshiradi. Turli o'quv dasturlari o'rtasidagi raqobat bugungi kunda ham qo'llanilayotgan samarasiz metodologiya va amaliyotlarni yo'q qilishi va innovatsiyalarga o'rin berishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu maktablar o'zlarining maxsus kontekstlari uchun foydali bo'lgan darslik va materiallarni tanlashlari va o'z jamoalaridagi zamonaviy mehnat bozoriga tegishli fanlarga ixtisoslashgan bo'lishi kerak.

Akademik mustaqillik dasturlarning xilma-xilligiga olib keladi, bu esa g'oyalar xilma-xilligini bildiradi. Hukumatlar ta'lim texnologiyasi bo'yicha yaxshiroq ma'lumotga ega, degan keng tarqalgan fikr mavjud. Biroq, dalillar buning aksini ko'rsatadi. O'quvchilar va ularning ota-onalariga nisbatan ko'proq avtonom va sezgir bo'lgan xususiy maktablar ko'pincha ta'limni yanada samaraliroq olib borishga qodir. Davlat maktablari xususiy maktablardan hech bo'lmaganda ba'zi o'qitish va ma'muriy amaliyotlarni qabul qilishi mumkin,

ularning yig'indisi dastur ishlab chiqish g'oyalari uchun sinov maydonchasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xususiy maktablar tomonidan ushbu erkinlikdan suiiste'mol qilinishi bilan bog'liq xavotirlar mavjud. Boshqa mamlakatlarda maktablar test natijalarini uydirma yoki faqat ma'lum fanlarga ixtisoslashtirib, o'quvchilarini boshqalardan mahrum qilish holatlari ham bo'lgan. Biroq, ushbu maqoladagi akademik mustaqillik butun mamlakat bo'ylab minimal ta'lim standartlarini tartibga solishda davlat rolini o'z zimmasiga oladi. Ta'lim vazirligi qoshidagi qo'mita tegishli yo'l-yo'riq ko'rsatib, ushbu maktablarda o'qitiladigan dasturlarning sifatini ta'minlashi mumkin edi.

Ta'limdagi bir xillik taraqqiyotni bo'g'adi, xilma-xillik esa innovatsiyalar va ijodkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi. Samarali amaliyot va materiallarni tanlash erkinligi ta'limda muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin, bu esa muvaffaqiyatli va farovon davlat uchun inson kapitalini ta'minlaydi. Hukumat faqat zamonaviy dunyoda axborot va bilimga bo'lgan talabni qondira olmasligini tan olishi kerak. U O'zbekistonning kelajak avlodlari ta'limida muhim hamkor sifatida xususiy sektorga yo'l ochishi kerak.

Umuman olganda, xususiy maktablarga innovatsiyalarning kiritilishi yangidan yangi ta'limdagi muvaffaqiyatni amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.03.2018 yildagi 241-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 15.09.2017 yildagi PQ-3276-son
3. <https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-nodavlat-talim-istiqbollari-qandaj-yokhud-nodavlat-olij-talim-dargohlarini-tashkil-etish-davri-allaqachon-etib-kelgan>